

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ESTÉTICOS PARA REJUVENESCIMENTO FACIAL NA PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE ESTÉTICA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

USE OF AESTHETIC RESOURCES FOR FACIAL REJUVENATION FROM THE PERSPECTIVE OF AESTHETIC HEALTH PROFESSIONALS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10229114

Cícero Da Rocha Silva Junior¹

Taynara Juliane Moda Ferreira²

Rosely Del Valle Salazar³

Marina Silva Nicolau Taketomi⁴

RESUMO

A estética vem se desenvolvendo cada dia, devido ao impacto que as disfunções estéticas vêm causando na qualidade de vida da população. Uma das maiores demandas é a procura do rejuvenescimento facial pois é a área mais exposta a radiações e que estão mais propícias ao envelhecimento precoce. O objetivo do estudo foi analisar quais as principais estratégias os profissionais de estética em Santarém estão traçando para tratar e prevenir o envelhecimento cutâneo. Diante disso foram aplicados 20 questionários nas clínicas em Santarém entrevistando

profissionais de várias áreas que atuam na área estética com objetivo de compreender as necessidades, queixas e tratamento mais procurados pelos pacientes e que possuem resultados em curto prazo.

PALAVRAS CHAVES: rejuvenescimento, procedimentos estéticos e tratamentos.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Gomes (2017), o organismo humano sofre desgaste natural e alterações fisiológicas que produzem diversas condições, que podem ser interpretadas como os primeiros sinais do envelhecimento, ou cronossencia, mas que também, podem ser causados por fatores externos.

O envelhecimento intrínseco é o envelhecimento verdadeiro ou cronológico, também denominado de cronossencia, decorrente do desgaste natural do organismo, causado pela idade. Envelhecimento esperado, previsível, inevitável e progressivo, cujas alterações estão na dependência direta do tempo de vida (Gomes, 2017).

O envelhecimento extrínseco é o resultado da exposição do organismo aos fatores ambientais, principalmente por causa do efeito cumulativo da radiação ultravioleta sobre a pele, durante toda a vida, razão pela qual também é denominado fotoenvelhecimento (Gomes, 2017).

Para amenizar este processo de envelhecimento surgem no mercado da estética, equipamentos indolores, que tem por finalidade irrigar e melhorar a aparência do tecido cutâneo, além de estimular a formação do colágeno (Macedo; Tenório, 2015).

Para retardar e corrigir os efeitos do envelhecimento, a população vem buscando por procedimentos estéticos minimamente invasivos e de rápida recuperação, como os realizados pelo Biomédico Esteta (Santarosa et al., 2021). Pois, segundo Vacchiano (2008) os tratamentos são de grande

impacto, pois a face é a única parte do corpo que distingue uma pessoa da outra. O rosto reflete o interior físico e emocional de cada indivíduo.

Esse estudo tem como principal objetivo realizar um levantamento dos procedimentos estéticos mais utilizados pelos profissionais da área da saúde estética em Santarém – Pará, assim como conhecer quais os procedimentos mais almejados pelos pacientes das clínicas estudadas, e enfatizar a importância dos cuidados estéticos preventivos e corretivos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Responsável por cerca de 16% do peso corporal a pele é o maior órgão do corpo humano e possui como principal função isolar as estruturas internas do ambiente externo, e é formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme ou tela subcutânea (Domansky et al., 2012).

A camada externa da pele é a epiderme, sendo avascular com espessura de 75 a 150 um, sendo de 0,4 a 0,6mm de espessura na palma das mãos e planta dos pés, tendo como função principal, proteção contra agentes externos. Constituída de células epiteliais achatadas sobrepostas que as considerando de dentro para fora, estão dispostas em; germinativa ou basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea (Domansky et al, 2012; Borges et al., 2012).

A segunda camada é a derme sendo mais profunda, composta por tecido conjuntivo denso irregular. É uma camada cutânea presente entre a epiderme e o tecido subcutâneo, ricamente constituído por fibras de colágeno e elastina. É capaz de promover a sustentação da epiderme e tem participação nos processos fisiológicos e patológicos do órgão cutâneo (Tassinary, 2019; Oliveira, 2011).

A última camada é constituída pela hipoderme ou tela subcutânea, considerada um órgão endócrino, constituídas por adipócitos, tem as funções de armazenar reserva energética, proteger contrachocos, formar uma manta térmica e modelar o corpo (Tassinary, 2019).

Dentre as outras teorias que tentam justificar o envelhecimento tecidual, tem-se a do desgaste que diz que com o passar do tempo o corpo começa a ter vários pequenos gastos que causam um funcionamento debilitado do organismo; a autoimune relata que durante as divisões celulares podem acontecer mutações que ativam o sistema imunológico desencadeando envelhecimento devido a morte celular; a teoria do relógio biológico expõe que o organismo tem um momento no qual o corpo começará a envelhecer; e a última é da multiplicação cujo o número de divisões celulares diminui com o tempo causando o envelhecimento (Tofetti; Oliveira, 2006).

Os principais sinais do envelhecimento são vistos através das rugas, aspecto seco da pele, perda de luminosidade e hiperpigmentações. Todos estão relacionados com a diminuição da função dos componentes do tecido conjuntivo. As fibras de elastina perdem a sua elasticidade. Há aumento da concentração de lipídios. O colágeno fica enrijecido causando a diminuição do número de fixação da estriação longitudinal e perda de moléculas de água. Além disso, também há a redução da substância fundamental amorfa dificultando a passagem de nutrientes (Souza et al., 2007).

Como consequência do envelhecimento há também perda da função do tecido conjuntivo, dificuldade de aderência uniforme das células de gordura na tela subcutânea, as fibras de elastinas perdem sua função de flexibilidade e sustentação da pele, a menor velocidade de troca da oxigenação entre os tecidos somada à degeneração das fibras elásticas, leva a desidratação da pele e ao aparecimento de rugas (Souza et al., 2007; Mello, Pine, Correia, 2008).

A busca pela beleza à custa de tecnologias mais simples empregadas pelas técnicas estéticas tem tido maior receptividade nos últimos anos. Nesse mercado o Brasil apresenta-se como uma nação que disponibiliza o maior número de tratamentos e procedimentos para atender uma

demanda de clientes em franca expansão que buscam, além da melhoria corporal, também uma vida mais saudável (Paixão e Lopes, 2014).

Os médicos têm regulamentação para atuarem na área da estética injetável facial e corporal, assim como os biomédicos e farmacêuticos estetas, já os enfermeiros precisam se atualizar constantemente sobre novas permissões para área da estética, pois podem trabalhar apenas com alguns dos procedimentos injetáveis. Os biólogos são os novos profissionais da área da saúde que podem trabalhar no setor. E as fisioterapeutas devem acompanhar seu Conselho Regional, pois há um movimento para que seja liberado e regulamentado ao que se diz respeito aos procedimentos injetáveis.

3. METODOLOGIA

O presente estudo é caracterizado como descritivo e transversal. A abordagem é quantitativa, amostral e de caráter pesquisa de campo. Os estudos descritos são aqueles que ressolem características de uma população ou fenômeno através de metodologias padronizadas de coleta de dados, se preocupando com a observação, registro, classificação, análise e interpretação dos fatos com total imparcialidade (Raupp, 2014). Estudos transversais são ideais para conhecer a realidade de uma determinada população em um período (Rouquayrol; Almeida, 2006).

Foram aplicados de forma presencial questionários elaborados pelos autores, com treze (13) perguntas, o qual vinte (20) profissionais foram convidados e participaram voluntariamente após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e foi informado que ficaria mantido de forma anônima sua identidade, não sendo identificado seu nome e nem local de trabalho com objetivo apenas sobre análise de dados e procedimentos mais recorrentes e buscados por pacientes, seguindo todas as normativas éticas do Conselho Nacional de Saúde.

Os dados coletados foram tabulados no programa Excel. Posteriormente os resultados foram apresentados em forma de tabelas em números reais

e interpretados pela estatística descritiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1, é possível observar o perfil profissional dos participantes, onde maior parte deles tem sua formação em biomedicina, porém apresentam também outras formações como, odontologia, fisioterapia, estética e cosmética que atuam com capacitação e especializações. Com relação ao tempo de formação pode-se observar que o mais prevalente é entre 1 a 3 anos na área da estética facial.

Tabela 1: Perfil Profissional

Variável	Frequência Absoluta (n)	Frequência Relativa (%)
Formação		
Biomedicina	13	65%
Odontologia	1	5%
Fisioterapia	2	10%
Estética e Cosmética	4	20%
Tempo de atuação na área		
Menos de 1 ano	3	15%
1 a 3 anos	10	50%
3 a 5 anos	4	20%
5 a 8 anos	1	5%
Quantos pacientes em média buscam rejuvenescimento facial por mês?		
5 a 10 pacientes	7	35%
10 a 15 pacientes	5	25%
15 a 20 pacientes	5	25%
Acima de 20 pacientes	3	15%

Fonte: Autores (2023)

As pessoas buscam por tratamentos cosméticos faciais em busca de uma pele ou aparência perfeita. O mercado oferece produtos e procedimentos estéticos com resultados satisfatórios. E a medida em que essa procura aumenta, abrange também outras profissões que podem estar correlacionada a área estética facial no qual qualificam-se por meio de cursos de capacitação, seminários e congressos nacionais e internacionais, isso é representado na Tabela 1, onde observamos diversos profissionais nesse mercado.

Na concepção de Goosens (2004), embora o envelhecimento da pele seja irreversível, a ciência, a medicina, a estética oferecem vários recursos retardar a sua degradação. A beleza da pele é um dos principais atributos da nossa aparência. Para mantê-la saudável, com qualidade e viço, devemos tratá-la com cuidados específicos para cada tipo.

Na tabela 2, é possível observar os resultados referentes as principais demandas apresentadas pelos pacientes, assim como os tratamentos mais realizados por esses profissionais.

Nesse item, avaliou-se a grande quantidade de pacientes que procuram por procedimentos estéticos na cidade de Santarém, no qual apresentam diversas queixas, sendo algumas delas mais frequentes do que outras. Observa-se na tabela 2 que as principais queixas dos pacientes são o Melasma, flacidez, rugas e textura da pele, sendo a procura pelo tratamento de Melasma e alterações de textura da pele o mais recorrente nas clínicas com um percentual de 28,26% em ambas.

No entanto, decorrente a essa procura, vários métodos são utilizados, sendo três deles utilizados pelos profissionais com mais frequência, como e o caso do Bioestimulador com 23,40% que estimulam a produção natural de colágeno, e em segundo o Botox com 17,02% que e utilizado para tratamento de rugas, a aplicação no rosto pode ser utilizada para amenizar linhas de expressão e tornar a aparência mais jovial e em terceiro lugar com percentual de 12,78% o Microagulhamento que trata

rugos e linhas de expressão, estrias, cicatrizes, auxilia no tratamento de Melasma, entre outros.

Corroborando com os resultados encontrados, segundo Shibayama, Maranhão E De Oliveira (2019), o melasma é considerado uma lesão crônica, recidivante, de difícil tratamento. As lesões compõem-se de manchas escuras, produzidas pelo próprio organismo, através da combinação de uma rede de fatores tanto externos quanto internos e que se expressam através da exacerbação de clones de células locais que fabricam maior quantidade de melanina, alterando, nessa região, a percepção da cor. As manchas possuem coloração castanho-escuros, marrom-acinzentadas ou enegrecidas. Possuem limites bem demarcados, mas formato irregular.

Tabela 2: Prevalência de Queixas e Tratamentos realizados

Variável	FR absoluta (n)	FR relativa (%)
Principais queixas dos pacientes*		
Rugas	8	17,39%
Melasma	13	28,26%
Alt. De textura da pele	9	19,56%
Flacidez	13	28,26%
Ressecamento	3	6,52%
Quais os métodos mais utilizados *		
Radiofrequência	3	6,38%
Eletroterapia	1	2,12%
Botox	8	17,02%
Microagulhamento	6	12,76%
Laser de CO2	2	4,25%
Bioestimulador	11	23,40%
Protocolo Específico	1	2,12%
Peeling Químico	3	6,38%

Limpeza de Pele	1	2,12%
Preenchimento	5	10,63%
Lavian	1	2,12%
Skinbooster	4	8,51%
Fio de PDO	1	2,12%

Quanto tempo em média o resultado demora a aparecer?

1 mês	5	25%
1 a 3 meses	14	70%
3 a 5 meses	1	5%

Quais Cosméticos você mais indica?*

Protetor Solar	20	37,73%
Vitamina C	17	32,07%
Ácido Hialurônico	16	30,18%

*poderia marcar mais de uma opção

Fonte: Autores (2023)

A etiopatogenia do Melasma não está elucidada por completo, considera-se que a exposição à luz ultravioleta, luz visível, fatores genéticos e alterações hormonais são principais fatores associados ao seu aparecimento (GRIMES, 1995).

Conforme afirma Fernandes (2019) o Melasma afeta mais os indivíduos com fototipos altos III e IV e que vivem em áreas com elevados índices de radiação ultravioleta. Dessa maneira a exposição solar contribui, em curto e longo prazo, para vários efeitos nocivos à pele, principalmente quando se trata dos distúrbios de hiperpigmentação.

Diante disso a cidade de Santarém tem apresentado alta radiação solar no qual pode estar correlacionado com a grande demanda de pacientes

que procuram as clínicas em busca de tratamentos estéticos, devido a exposição solar sem qualquer tipo de proteção e autocuidado.

Atualmente existe também outra técnica que é muito utilizada em tratamentos que visam a permeação de ativos e estímulo do colágeno, que é conhecido como o microagulhamento ou terapia de indução percutânea de colágeno (Negrão, 2015). O qual tem sido o segundo tratamentos mais utilizados nas clínicas, informados pelos entrevistados, com objetivo de melhorar o aspecto da pele, e clarear as manchas indesejadas.

Segundo Lima, Souza e Grignoli (2015), uma função muito utilizada com o microagulhamento é potencializar a permeação de ativos cosméticos, pois os microcanais facilitam a absorção do ativo, aumentando a penetração de moléculas maiores em até 80%. Com isso, é possível afirmar que a ação combinada do microagulhamento e de ativos cosméticos pode potencializar os resultados desejados.

Com relação ao tratamento rugas e flacidez o microagulhamento pode ajudar, porém bioestimuladores também são de fundamental importância para o rejuvenescimento facial e que podem chegar aos resultados esperados tornando a pele mais firme e elástica melhorando os contornos, a textura da pele e a aparência, esteticamente os resultados atingidos são muito positivos, é um tratamento com resultado duradouro e seguro. O que corrobora com os achados desta pesquisa, que mostra os bioestimuladores como o tratamento mais realizado.

As rugas também foram uma queixa comum encontrada na pesquisa e elas podem ser classificadas entre superficiais e profundas, as superficiais têm como causa o envelhecimento cronológico, e já as profundas são a evolução das rugas potencializadas por fatores extrínsecos, isto é, o fotoenvelhecimento. Os surgimentos de rugas podem ser estimulados por fatores como: ação do sol, alimentação inadequada, regiões com poluição e pouca umidade, uso de tabaco, álcool, e outras drogas. Ainda

dentro dessa classificação, as rugas podem ser dinâmicas que ficam evidentes durante a movimentação dos músculos e expressões faciais, e podem ser estáticas que mostram sulcos mesmo sem a movimentação muscular. O outro tipo de rugas são as chamadas gravitacionais e são geradas pela flacidez e pela ação da gravidade em idades mais avançadas (Nogueira, 2016).

Além da presença de rugas, a flacidez tissular também chamada de hipotonia da pele e se refere ao estado flácido tecidual trazendo como sua principal consequência a perda da elasticidade, que está associada a uma diminuição da funcionalidade do tecido conjuntivo de sustentação, principalmente nas células de fibroblastos. Diante disto a pele torna-se menos elástica e mais delgada, alguns fatores estão relacionados quanto ao surgimento da flacidez, dentre eles o envelhecimento fisiológico, fato este que ocorre uma diminuição da produção de estrogênio, deixando a pele mais fina e menos elástica (Vieira, 2018; Silva; Quintana, 2019)

Coimbra, et al., (2014) e Bravo, et al., (2015) concordam que os bioestimuladores de colágeno são uma alternativa eficaz para o tratamento dos efeitos do tempo proporcionados na pele facial, considerando que proporcionam novas fibras de colágenos por meio de processos inflamatórios localizados.

O seu mecanismo de ação se dá início por meio da resposta inflamatória, pois dessa forma estimula a neocolagênase que é a produção de novas fibras de colágeno no tecido cutâneo (Flores; González, 2011).

Verificou-se ainda, que com 70% os entrevistados afirmam que os resultados começam aparecer de 1 a 3 meses após os procedimentos e todos afirmaram indicar o uso do protetor solar, vitamina c e ácido hialurônico aos seus pacientes, que ajudam no tratamento e previnem e retardam o envelhecimento precoce.

O uso de vitamina C e protetor solar podem ser fortes aliados já que ambos combatem a formação e acumulação de radicais livre. Assim, a

vitamina C é amplamente utilizado como ativo em formulações cosméticas, já que se trata de uma substância que apresenta múltiplas funções o que proporciona excelentes resultados no tratamento das alterações cutâneas provocadas pelo envelhecimento. Quando utilizada de forma adequada, a vitamina C exerce ações que previnem e tratam essas alterações através de três mecanismos principais: estimulação da produção de colágeno, ação despigmentante e atividade antioxidante (Draelos, 2012).

No entanto, os filtros solares químicos ou orgânicos agem transformando a radiação prejudicial ao ser humano em uma energia inócua. Isso ocorre por meio de um mecanismo de absorção no qual a radiação ultravioleta é absorvida, sua molécula é excitada e retorna ao estado fundamental. Ao retomar sua estabilidade a molécula libera energia em um comprimento de onda maior, seja na forma de calor (faixa da luz infravermelha) ou na forma de fluorescência, liberando radiação com ondas na faixa da luz visível (Schaika; Reis, 2011).

Já o ácido hialurônico é utilizado como forma de tratamento para peles maduras ajudando no rejuvenescimento pela sua ação, principalmente na derme, auxiliando na lubrificação, hidratação e estabilizando o tecido conjuntivo o que gera uma hidratação bem significativa na pele, dando aspecto jovial e saudável. Atualmente, encontra-se este produto sendo comercializado em forma gelatinosa para reconstrução dos sucos faciais, em formato cremoso ou em cápsula. Estes produtos trazem uma probabilidade de bons resultados posterior ao uso, para recuperação da epiderme com flacidez, e auxiliam na redução de marca de expressão da pele (Santoni, 2018). Sendo esse ativo também um dos mais citados pelos profissionais que foram avaliados nesta pesquisa.

Sendo assim, protetores solares, vitamina c e o AH não são somente cosméticos e sim protetores eficazes contra diversas situações que causam o envelhecimento cutâneo, de forma preventiva e eficaz. Desta forma, tais cosméticos são de uma necessidade diária para toda a

população, independentemente do fototipo de pele, idade, localização geográfica, evitando o fotoenvelhecimento precoce da pele e a degeneração tecidual antiestética, além de impedir o agravamento de doenças como o câncer de pele.

5. CONCLUSÃO

Portanto, analisando os resultados encontrados nesse estudo, as maiores queixas foram flacidez e Melasma, no qual conseqüentemente, concluímos que os procedimentos mais recorrentes são os bioestimuladores e microagulhamento, que ajudam no tratamento dos pacientes dentro das clínicas para estimulação do colágeno dentre outros.

Entende-se ainda que vários fatores favorecem o envelhecimento precoce da pele, porém, ele o envelhecimento também é influenciado pelo avanço da idade. Mas os tratamentos estéticos tem evoluído, assim como a busca por eles, favorecendo aos pacientes uma pele mais regular, com luminosidade, e qualidade.

Sendo também importante frisar, que não são apenas os tratamentos estéticos que garantem esses resultados, mas também a utilização de cosméticos adequados de forma diária, haja vista a intensa exposição aos raios ultravioletas, e o próprio processo de envelhecimento natural, por isso a literatura tem sido enfática ao falar sobre a importância de tratamentos preventivos, que associam os dois aspectos citados anteriormente.

Conclui-se então que os tratamentos são eficazes, e que se observa uma alta procura no município de Santarém, diante disso reforça-se a necessidade dos profissionais buscarem por qualificação constante, afim de promover o melhor tratamento possível aos seus pacientes. Assim como promover orientações adequadas quanto aos cuidados diários com a pele.

REFERENCIAL TEÓRICO

BRAVO, B.S.F; AZULAY, D.B; LUIZ, R.G; LACERDA, C.A.M; CUZZI, T; AZULAY, M.M. Isotretinoia oral no fotoenvelhecimento: evidência histológica objetiva de eficácia e durabilidade. **Associação Brasileira de dermatologia**, v.90, n.4, p. 478-486, 2015.

COIMBRA, D.D; URIBE, N.C; OLIVEIRA, B.S. Quadralização facial, no processo do envelhecimento. **Surgical e Cosmetic Dermatology**, v.6, n.1, p 65-71, 2015.

DRAELOS, Zoe Diana. **Dermatologia cosmética**. São Paulo: Santos, 2012.

FLORES, I.C; GONZÁLEZ, J.L.M. Materiales de relleno em dermatologia. **Dermatologia**. CMQ, v.9, n.4, p. 275- 283, 2011.

GOMES, R. K.; DAMAZIO, M. G. **Descomplicando os princípios ativos**. Red Publicações, 5ª Edição – SP, 2017

GOOSENS, Janine. **Beleza: um conjunto em harmonia**. São Paulo: Harbra, 2004.

GRIMES PE. **Melasma. Considerações etiológicas e terapêuticas**. Arch Dermatol. 1995 Dez;131(12):1453-7. doi: 10.1001/archderm.131.12.1453. 7492140.

Hibayama, M. D. S.; Maranhão, G. N. de A.; Oliveira, W. D. de. **Estudo Prospectivo Sobre a Cisteamina No Tratamento Do Melasma**. *CP* 2019, 12, 1488.

LIMA, E. V. A.; M. A.; TAKANO, D. Microagulhamento: estudo experimental e classificação da injúria provocada. **Surgical and Cosmetic Dermatology**, v. 5, n. 2, 2015.

MACEDO E TENÓRIO (2015). Tratamento de rugas: Uma revisão bibliográfica sobre carboxiterapia, radiofrequência e microcorrentes. – **Revista Visão Universitária** (2015) v. (n.):59-78

NEGRÃO, M. M. C. **Microagulhamento: bases fisiológicas e práticas**. 1. ed. São Paulo: CR8 Editora, 2015.

NOGUEIRA, C. L. C. **A aplicação da toxina botulínica tipo A no tratamento dos sinais de envelhecimento cutâneo facial**. 2016.

Monografia (especialização em Biomedicina Estética). Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa – Centro de Capacitação Educacional, Recife, 2016.

RAUPP, F. M.; BEUREN, I. M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências sócias. **Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática**. São Paulo: Atlas, 2003. p. 76-97. Disponível em:

http://www.unisc.br/upload/com_arquivo/metodologia_de_pesquisa_aplicavel_a_s_ciencias_sociais.pdf.

SANTAROSA, C. et al. Fios de Polidioxanona associado com Ácido Hialurônico para rejuvenescimento. **Ciência e Inovação**, v. 6, p. 41–46, 2021.

SANTONI, Mônica Taisa Scher. **Uso de ácido hialurônico injetável na estética facial: uma revisão da literatura**. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Ijuí, 2018.

SILVA, Milena da; QUINTANA, Roberta Gonçalves. **Tratamento de envelhecimento cutâneo e flacidez tissular com associação de microagulhamento e radiofrequência**. 2019

VACCHIANO, A. **Shiatsu facial: a arte do rejuvenescimento**. 6. ed. São Paulo: Ground, 2008.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil